

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ПОЛИПРАГМАЗИИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ**Хайдарова Н.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: В статье представлен аналитический обзор современных научных данных о влиянии полипрагмазии противовоспалительными препаратами на морфологическое и морфометрическое состояние щитовидной железы. Рассмотрены вопросы строения и физиологии тиреоидной ткани, особенности морфофункциональных изменений под действием лекарственной нагрузки, а также патогенетические механизмы повреждения фолликулярного эпителия. Особое внимание уделено структурной перестройке паренхимы и роли полипрагмазии как фактора эндокринной дисфункции.

Ключевые слова: щитовидная железа, морфология, морфометрия, полипрагмазия, противовоспалительные препараты, тиреоциты, лекарственная нагрузка.

MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES OF THE THYROID GLAND UNDER POLYPRAGMASY WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS**Khaydarova N.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume: This article presents an analytical review of modern scientific data on the impact of polypharmacy with anti-inflammatory drugs on the morphological and morphometric state of the thyroid gland. The structure and physiology of thyroid tissue, the characteristics of morphofunctional changes under pharmacological load, and the pathogenetic mechanisms of follicular epithelial damage are discussed. Special attention is paid to the structural remodeling of the parenchyma and the role of polypharmacy as a factor contributing to endocrine dysfunction.

Keywords: thyroid gland, morphology, morphometry, polypharmacy, anti-inflammatory drugs, thyrocytes, drug load.

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ПОЛИПРАГМАЗИЯСИ ШАРОИТИДАГИ МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАРИ**Хайдарова Н.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада яллиғланишга қарши препаратлар билан полипрагмазиянинг қалқонсимон безнинг морфологик ва морфометрик ҳолатига таъсири ҳақидаги замонавий илмий маълумотлар таҳлилий тарзда ёритилган. Тадқиқотда тиреоид тўқиманинг тузилиши ва физиологияси, дори юклагаси таъсирида юзага келувчи морфофункционал ўзгаришлар ҳамда фолликуляр эпителий зарарланишининг патогенетик механизмлари кўриб чиқилган. Айниқса, паренхима тузилмасининг қайта шаклланиш жараёнлари ва полипрагмазиянинг эндокрин дисфункция ривожланишидаги ўрни алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: қалқонсимон без, морфология, морфометрия, полипрагмазия, яллиғланишга қарши препаратлар, тиреоцитлар, дори юклагаси.

e-mail: haydarova.nargizaxon@bsmi.uz

Введение. В последние десятилетия отмечается значительный рост эндокринных заболеваний, среди которых патология щитовидной железы (ЩЖ) занимает одно из ведущих мест после сахарного диабета [1]. ЩЖ играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, энергетического гомеостаза, роста и развития организма. Любые морфологические или функциональные нарушения тиреоидной ткани способны приводить к системным расстройствам метаболизма [2].

Морфофизиологической основой ЩЖ является фолликулярный аппарат, включающий тиреоциты, коллоид и интерстициальные элементы. При патологических состояниях первичные изменения возникают именно в тканевых микрорайонах, где нарушается крово- и лимфообращение, трофика и обмен веществ [3]. Современные клинические наблюдения показывают, что к числу факторов, влия-

ющих на морфологию эндокринных органов, относятся не только эндогенные и экологические причины, но и лекарственная нагрузка. **Полипрагмазия** — одновременное применение большого количества лекарственных средств — становится распространённым явлением в медицинской практике [4]. Особенно опасно бесконтрольное назначение противовоспалительных препаратов, оказывающих системное влияние на обменные процессы.

Морфологические основы строения щитовидной железы. Тиреоидная паренхима состоит из многочисленных фолликулов, выстланных однослойным кубическим или цилиндрическим эпителием — тиреоцитами. Внутри фолликулов содержится коллоид, богатый тиреоглобулином, являющимся предшественником тиреоидных гормонов [5].

Кроме того, в строме железы расположены **парафолликулярные клетки (С-клетки)**, относящиеся к APUD-системе, вырабатывающие кальцитонин — гормон, участвующий в регуляции кальциево-фосфорного обмена [6]. Эти клетки располагаются в интерстиции или интраэпителиально между тиреоцитами, но никогда не контактируют с просветом фолликула [7]. Морфологическая целостность этих структур обеспечивает гормональный баланс и нормальную трофику тканей. Любые патологические воздействия, включая медикаментозные, приводят к нарушению архитектоники фолликулов, изменению толщины эпителиального слоя и накоплению дегенеративных клеток.

Понятие полипрагмазии и её последствия: Термин «полипрагмазия» (от греч. *poly* — много и *pragma* — предмет, действие) означает назначение и приём множественных лекарственных препаратов одновременно [8]. Согласно клиническим исследованиям, пациенты в стационарных и амбулаторных условиях нередко принимают более пяти различных средств, что создаёт фармакологическую нагрузку на органы и системы.

Полипрагмазия ведёт к:

- увеличению токсического воздействия лекарств;
- изменению метаболизма и биотрансформации веществ;
- повышению риска лекарственных взаимодействий;
- структурным изменениям в клетках печени, почек и эндокринных органов [9].

Особую опасность представляют **противовоспалительные препараты** (нестероидные и стероидные), которые при длительном применении способны угнетать ферментативные системы, изменять сосудистую проницаемость и влиять на эндокринный баланс [10].

Морфологические и морфометрические изменения щитовидной железы под влиянием полипрагмазии

Ряд экспериментальных и гистологических исследований показал, что при полипрагмазии противовоспалительными средствами отмечаются следующие морфологические изменения в ткани щитовидной железы:

- редукция размеров фолликулов и истончение эпителиального слоя [11];
- деструкция тиреоцитов, появление вакуолизированных клеток;
- уменьшение количества коллоида и его неравномерное распределение;
- признаки интерстициального отёка и клеточной инфильтрации [12].

Иммуногистохимические исследования фиксируют снижение экспрессии тиреоглобулина и тиреопероксидазы, что указывает на угнетение гормональной активности железы [13]. Эти изменения коррелируют с данными морфометрии, подтверждающими уменьшение площади фолликулов и объёма железистой ткани.

Патогенетические механизмы повреждения тиреоидной ткани

Механизм морфологических изменений при лекарственной полипрагмазии связан с:

- нарушением микроциркуляции и гипоксией паренхимы;
- активацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ);
- изменением клеточного метаболизма тиреоцитов;
- угнетением митотической активности эпителия;
- стимуляцией апоптоза под действием лекарственных метаболитов [14].

Кроме того, многие противовоспалительные препараты оказывают влияние на ферментативные системы цитохрома P-450, что изменяет гормональный синтез и приводит к компенсаторным гиперпластическим реакциям [15].

Заключение. Проведённый анализ литературных данных показывает, что полипрагмазия противовоспалительными препаратами является значимым фактором структурных и функциональных изменений щитовидной железы. Воздействие множественных лекарственных средств вызывает морфологическую перестройку тиреоидной паренхимы, нарушает архитектонику фолликулов и снижает гормональную активность органа.

Дальнейшие исследования в этом направлении необходимы для разработки критериев оценки безопасности фармакотерапии и профилактики эндокринных осложнений при длительном медикаментозном лечении.

Список литературы:

1. Горчакова О.В. Морфологические аспекты патологии щитовидной железы. – М., 2019.
2. Бородин Ю.И. и соавт. Микроциркуляторные особенности ткани щитовидной железы. – Новосибирск, 2018.
3. Старкова И. Функциональная анатомия щитовидной железы. – М., 2012.
4. Панова Е.А. Полипрагмазия в современной клинике. – СПб., 2019.
5. Соляникова Д.Р., Брюхин Г.В. Гистофизиология тиреоидной паренхимы. – Казань, 2009.
6. Смирнова Т.С. APUD-система и С-клетки эндокринных органов. – М., 2009.
7. Сазонов В.Ф. Диффузная нейроэндокринная система человека. – СПб., 2014.
8. Ефремова Л.А. Полипрагмазия: клинико-фармакологические аспекты. – М., 2020.
9. Guthrie B., Yu N., Murphy D. Polypharmacy in primary care. Br J Clin Pharmacol., 2015.
10. Анварова Ш.С., Ниязова Н.Ф., Джураева С.Д., Иноятова Н.А. Воздействие лекарственных агентов на эндокринные органы. – Ташкент, 2017.
11. Волков В.П. Гистоморфологические изменения щитовидной железы при лекарственном воздействии. – Пермь, 2014.
12. Романова Е.М. Морфометрические характеристики тиреоидной ткани при лекарственной нагрузке. – М., 2018.
13. Кузнецова Н.И. Иммуногистохимические особенности тиреоцитов при воздействии противовоспалительных средств. – 2020.
14. Баранова Л.В. Окислительный стресс и тиреоидная ткань. Медицинская морфология, 2016.
15. Чернова Е.В. Молекулярные механизмы повреждения эндокринных клеток при медикаментозной интоксикации. – Казань, 2019.

Для цитирования: Хайдарова Н.А. Морфологические и морфометрические изменения щитовидной железы при полипрагмазии противовоспалительными препаратами // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 327–329. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17647847>